

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 231-243
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13986224)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13986224>

Pengaruh Media Pembelajaran Flash Card Terhadap Keterampilan Membaca Siswa Kelas II Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di MIS YPI Batang Kuis

Siti Aisyah Harahap¹, Sapri², Andina Halimsyah Rambe³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: aisyahgendut07@gmail.com

Abstrak

Kemampuan membaca merupakan bagian penting dalam keterlibatan pembelajaran pada tingkat dasar, khususnya bagi siswa kelas II MIS YPI Batang Kuis. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis pengaruh penggunaan media kartu gosok terhadap kemampuan apresiasi siswa. Strategi yang digunakan adalah laporan kuantitatif dengan pendekatan uji coba. Informasi dikumpulkan melalui tes membaca yang dilakukan saat menggunakan media kartu api. Hasil pengujian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam persepsi pemahaman dan kemampuan elokusi siswa setelah melibatkan kartu coretan dalam latihan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya Dapat beralasan bahwa media contekan dapat menjadi pilihan yang menarik untuk juga menumbuhkan kemampuan membaca siswa kelas II MIS YPI Batang Kuis. Melalui penyelidikan ini diyakini dapat menambah kemajuan strategi pengajaran yang lebih kreatif dan menarik bagi siswa.

Kata Kunci: *Keterampilan Membaca, Media Flashcard*

Abstract

Reading skills are a crucial aspect of the learning process at the elementary level, particularly for second-grade students at MIS YPI Batang Kuis. This study means to break down the impact of glimmer card media on understudies' understanding abilities. The strategy utilized is a quantitative report with a trial approach. Information were gathered through perusing tests directed when the execution of the blaze card media. The outcomes show a huge improvement in understudies' understanding perception and elocution after the utilization of glimmer cards in the educating and learning exercises. In this way, it very well may be reasoned that blaze card media can act as a viable choice to improve the perusing abilities of 2nd grade understudies at MIS YPI Batang Kuis. This exploration is supposed to add to the improvement of more inventive and engaging teaching methods for students.

Keywords: *Reading Skills, Flash Card Media*

Article Info

Received date: 10 Oktober 2024

Revised date: 17 Oktober 2024

Accepted date: 23 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Pengajaran adalah metode yang paling dikenal luas untuk membekali siswa dengan lingkungan belajar yang memuaskan dan memperkuat serta mempertahankan arah yang mereka butuhkan untuk memperoleh data, kapasitas dan nilai-nilai yang mereka perlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif berguna (Sitanggang et al., 2023: 181). Pendidikan sekolah pertama merupakan pendidikan formal tingkat rendah dibandingkan dengan pendidikan lainnya yang tidak hanya memberikan kemampuan ilmiah dalam membaca, menulis dan menghitung angka tetapi juga merupakan proses untuk mengembangkan kapasitas dasar siswa, idealnya dalam sudut pandang ilmiah, sosial dan individu untuk melanjutkan pendidikan mereka. sekolah. sekolah lebih lanjut. Pelatihan di sekolah dasar memiliki tujuan yang penting karena merupakan program untuk mengembangkan kapasitas hal yang utama bagi setiap siswa. Sejalan dengan itu, penulis akan mengkaji kemampuan, khususnya kemampuan pemahaman.(As'ad, 2012 : 105).

Membaca dengan teliti mungkin merupakan tindakan utama sepanjang kehidupan sehari-hari dan dapat dikatakan bahwa semua pengalaman yang berkembang bergantung pada keterampilan pemahaman. Kemampuan membaca dapat mempengaruhi persiapan anak menghadapi harus berusaha memahami sangat sejak dini, sehingga menjadi suatu pola yang akan terus diikuti. oleh usia yang lebih muda sampai dengan sekolah MI.(Sakdah & Anas, 2023).

Membaca adalah keahlian responsif dalam bahasa tersusun, membaca adalah gerakan cerdas untuk memilih dan memahami pentingnya yang terkandung dalam bahasa tertulis, membaca adalah siklus yang diselesaikan dan dimanfaatkan oleh pembaca untuk menyampaikan pesan dengan bantuan kata-kata. /bahasa atau menulis (Arwita Putri et al., 2023).

Informasi dari Lembaga Pengukuran Fokus (BSP) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 278,69 juta jiwa. Tapi sungguh meresahkan, hal ini berbanding terbalik dengan seberapa besar minat membaca. Berdasarkan data UNESCO, hanya 0,001% masyarakat Indonesia yang mempunyai minat membaca. Artinya dari 1000 masyarakat Indonesia, hanya 1 orang saja yang berhasil memilih dan membaca. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program of Worldwide Student Assessment (PISA) tahun 2019, minat baca Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara. Oleh karena itu, Indonesia diakui sebagai salah satu dari 10 negara dengan tingkat pendidikan minimal paling rendah di antara negara-negara yang diteliti.

Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada kemampuan pemahaman masih sangat rendah, termasuk masih kurangnya media pendukung pembelajaran yang menjadikan siswa dinamis dan bersemangat dalam belajar, selain itu pembelajaran yang dilakukan sangat melelahkan dan membutuhkan variasi dan hanya bergantung pada teknik berbicara sehingga siswa mengalami kendala dalam membaca. , dan mempersepsi huruf serta tidak memperoleh data dari buku bacaan karena anak belum memahaminya dengan baik dan akurat (Kusumawati, 2022 : 138)

Selama ini kemampuan belajar, banyak cara yang dilakukan seorang pendidik untuk menunjukkan kepada siswanya, salah satunya dengan memanfaatkan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau benda yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran, yang mempunyai tujuan dan inspirasi yang mendorong penyampaian informasi dari guru kepada siswa. (Rambe dkk., 2021: 4). Pedoman no. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Instruktur mengandung makna bahwa guru adalah pendidik yang kompeten yang tugas utamanya mengajar. Oleh karena itu, pendidik harus dapat memberikan pelatihan yang berkualitas dan menarik kepada siswa tidak kelelahan terus-menerus dalam pembelajaran, salah satunya dengan memberikan media pembelajaran. Diharapkan dari pemanfaatan media ini akan terjalin kekompakan antara siswa dan pendidik sehingga hasil pembelajaran dapat tercapai sesuai tujuan.(Fadilah et al 2023 hal 5).

Mengingat dampak persepsi di sekolah tes MIS YPI Batang, baik kelas bawah maupun kelas atas, ditemukan banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar. Masalah ini mendorong pemeriksaan ini. Kesulitan membaca menjadi permasalahan dalam penjelajahan ini dimana ilmuwan mengambil mata pelajaran ujian, yaitu siswa kelas II ujian MIS YPI Batang. Setelah memperhatikan perlakuan tes membaca pada siswa kelas II MIS YPI, terdapat permasalahan yaitu kemampuan membaca yang terbilang rendah. Informasi didapat dari persepsi dan pertemuan awal pada tanggal 17 Februari 2024 dari guru kelas II khususnya Ibu Ineke Ramayana, S.Pd. Dikatakannya, banyak Siswa yang mengalami kendala dalam membaca, banyak siswa yang tidak dapat membaca karena tidak tersedianya media yang menarik, dan guru hanya menggunakan media yang sia-sia seperti papan tulis dan bacaan mata kuliah. Dari 88 siswa kelas II, terdapat sekitar 40 siswa yang tidak dapat membaca dan 48 siswa lain yang dapat membaca. Selain itu, faktor-faktor yang membuat remaja mengalami kesulitan dalam belajar membaca adalah: faktor dalam diri, misalnya minat membaca, inspirasi latihan belajar, kepemilikan minat membaca. Selain itu, aspek eksternalnya adalah bagaimana iklim mendukung siswa untuk menikmati latihan pembelajaran.(Sitanggang et al., 2023 : 184)

Penelitian yang berbeda dengan jelas menunjukkan bagaimana media dapat mempengaruhi wawasan dan prestasi belajar siswa. Ada hubungan penting antara penggunaan media dengan hasil belajar siswa diperluas. Ada dua variabel yang masuk akal mengapa media pembelajaran sangat penting digunakan dalam pembelajaran, khususnya dalam mengerjakan hakikat pembelajaran. Dengan memanfaatkan perencanaan media pembelajaran yang tepat diharapkan mampu mengkoordinasikan dan memberdayakan peningkatan kemajuan sebagai upaya membangun informasi, pemahaman dan imajinasi siswa dalam memperoleh informasi.

Sebagai kepentingan lain, pandangan dunia instruktif yang baru mengharuskan staf membantu untuk berperan tidak hanya dalam memindahkan informasi (information move) kepada siswa tetapi juga sebagai fasilitator, pencetus pembelajaran, perantara, dan bahkan sebagai pengawas di ruang belajar. Dengan demikian, siswa tidak hanya dituntut untuk mengingat dan memahami serta menguasai isi pembelajaran tetapi juga dapat menerapkan, mengkaji, menilai, bahkan mewujudkan sesuatu yang telah dipelajarinya.(Fadilah et al 2023 : 9). Untuk itu para ilmuwan menggunakan media

kartu coretan sebagai alat tes untuk lebih mengembangkan kemampuan minat baca siswa pada tes MIS YPI Batang. Kartu coretan merupakan salah satu jenis media pembelajaran berupa kartu berisi gambar dan kata-kata yang ukurannya dapat diubah sesuai dengan rentang waktu siswa dan untuk mendapatkannya anda dapat mengaturnya sendiri atau menggunakan yang instan. Media kartu tulis merupakan media yang paling mudah dipahami oleh siswa. Karena pembelajaran yang lalu, maka dikaitkan bahwa penggunaan media kartu coretan secara mendasar mempengaruhi kemampuan membaca pada awal kelas I MIN 8 Bandar Lampung yang meliputi media kartu coretan pada kelas investigasi mencapai 82,2, sedangkan rata-rata pada kelas investigasi datang ke 82.2. kelas kontrol yang menggunakan media kartu kata sebanyak 74. .8.(Muryanti, 2019: 87)

Kemampuan membaca dengan teliti penting dalam kemajuan generasi muda. Pada tahap ini, anak-anak masih dalam tahap pemula, sehingga anak-anak harus dibiasakan untuk fokus pada dua hal dalam membaca, yaitu bentuk rutin dan rencana perpaduan huruf. (Udhiyanasari, 2019:40). Beberapa upaya penggunaan media yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik tanpa henti, meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa untuk mengatasi kesulitan dalam belajar membaca, dan tidak pernah menyalahkan anak atas keadaan yang dialaminya, karena wali tertentu menyalahkan anak-anak ketika melakukan kesalahan atau masalah yang disebabkan oleh tidak adanya pemahaman orang tua tentang cara berperilaku anak itu sendiri (Ifrohati, 2016: 6). Melihat permasalahan di atas, penulis ingin menerapkan media kartu coretan untuk mengatasi keterlambatan membaca anak-anak di kelas II MIS YPI Batang Kuis. Sehingga diyakini melalui media kartu secercah ini kemampuan membaca anak muda akan semakin meningkat. Pemeriksaan ini bermaksud untuk mengetahui “Pengaruh Media Flash card Terhadap Keterampilan Membaca Siswa Kelas II Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di MIS YPI Batang Kuis.

METODE PENELITIAN

Pemeriksaan Ini adalah evaluasi kuantitatif yang menggunakan suatu teknik eksploratif. Pengujian adalah menyelesaikan suatu penilaian, mencari dan menegaskan hubungan sebab-akibat (sebab-akibat) suatu variabel dependen. Eksplorasi pendahuluan diyakini akan benar-benar ingin mengetahui dan menyelidiki besarnya dampak kausal yang terdapat antara komponen bebas, khususnya perlakuan selanjutnya variabel dependen, dengan cara mengendalikan atau membentuknya dengan memanfaatkan perkumpulan referensi. Selanjutnya, strategi pemeriksaan pendahuluan digunakan untuk mencari kelas kontrol. Rencana ini menggunakan sistem pre-test dan post-test dan membaginya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok benchmark dan kelompok ujian. Melangkah menuju rencana ini adalah kedua kumpul tersebut diberikan pre-test terlebih dahulu. Kemudian kelompok utama sebagai kelompok patokan menggunakan kemajuan yang biasa diberikan oleh instruktur, dan kelompok uji coba diberi perlakuan dengan menggunakan media kartu coretan. (Mardianto, 2022 : 14)

Eksplorasi ini menggunakan rencana pemeriksaan semi pendahuluan. Rencana ini menggunakan pre-test dan membaginya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok benchmark dan kelompok primer. Rencananya digunakan dalam pengujian ini adalah rancangan kelompok benchmark. Uji coba ini diharapkan dapat memberikan hasil apakah terdapat pengaruh penggunaan media Burst Card terhadap kapasitas persepsi siswa. Dan lokasi penelitian ini di laksanakan di MIS YPI Batang Kuis yang terletak di Jalan Mesjid Jamik Batang Kuis.

HASIL

Penelitian yang ditujukan pada MIS YPI Batang Kuis, bertujuan untuk melihat adakah pengaruh media kartu secercah terhadap kemampuan membaca siswa kelas II MIS YPI Batang Kuis tahun ajaran 2024/2025. Teknik pengujian yang akan dimanfaatkan dalam pemilihan kelas ujian dan kelas kontrol adalah strategi kelas meragukan. Contoh yang diambil pada ujian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas ujian dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang dan kelas kontrol dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, hasil yang diperoleh disajikan dalam tabel berikut:

1. Kelas Eksperimen

Tabel 1 Rekapitulasi Nilai Keterampilan membaca Pada Kelas Eksperimen Menggunakan Media Flash Card

	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>

Total	1265	1665
Jumlah Rata-Rata	63,25	83,25
Jumlah Tertinggi	80	95
Jumlah Terendah	50	75

Pada tabel 1 Anda dapat melihat keuntungan dari adanya pilihan untuk memeriksa secara hati-hati menggunakan media kartu gores. Sehubungan dengan itu pre-test diperoleh nilai umum sebesar 1265, nilai utama sebesar 80, dan nilai paling tidak signifikan sebesar 50. Setelah dilakukan eksplorasi, nilai post-test kemampuan membaca siswa bertambah. Nilai postes umum sebesar 1665, nilai normal 83,25, nilai tertinggi 90, dan nilai paling sedikit 75.

Secara umum skor kemampuan membaca kelas uji coba memanfaatkan media kartu coretan menunjukkan adanya peningkatan pada skor postes.

Grafik pengulangan nilai keahlian pada kelas uji coba dengan menggunakan media kartu coretan dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

2. Kelas kontrol

Tabel 2. Pengulangan Skor Kemampuan Membaca Pada Kelas Kontrol Memanfaatkan Media Kartu Kata

	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>
Jumlah	1050	1480
Nilai Rata-Rata	52,5	74
Nilai Tertinggi	70	90
Nilai Terendah	35	60

Pada tabel 2 terlihat skor keahlian membaca di kelas kontrol memanfaatkan media kartu kata. pada harga diri Pre-test mutlaknya adalah 1050, dengan nilai paling penting adalah 70, dan nilai paling sedikit adalah 38, nilai pre-test normal adalah 52,5. Skor rata-rata adalah 74, skor yang paling penting adalah 90, dan skor yang paling sedikit adalah 60. Secara umum, kapasitas kelas kontrol untuk meneliti skor yang melibatkan kartu kata menunjukkan peningkatan dalam skor pasca-tes. Grafik rangkuman nilai keahlian pada kelas kontrol akan terlihat pada Gambar 2, sebagai berikut:

Uji Validitas**Tabel 3. Uji Validitas Soal Keterampilan Membaca**

Soal	r hitung		r table	Kriteria
Pertanyaan 1	0,291	>	0,032	VALID
Pertanyaan 2	0,226	>	0,032	VALID
Pertanyaan 3	0,181	>	0,032	VALID
Pertanyaan 4	0,419	>	0,032	VALID
Pertanyaan 5	0,568	>	0,032	VALID
Pertanyaan 6	0,649	>	0,032	VALID
Pertanyaan 7	0,505	>	0,032	VALID
Pertanyaan 8	0,832	>	0,032	VALID
Pertanyaan 9	0,795	>	0,032	VALID
Pertanyaan 10	0,843	>	0,032	VALID

Untuk uji validitas bandingkan rtabel dengan rhitung. Karena responden sebanyak 40 orang maka r tabel di dapatkan 0,032 dengan tingkat kepentingan 0,05. Apabila rhitung > rtabel maka sah. Untuk pertanyaan pertama, karena 0,291 > 0,032 maka pertanyaan utama sah. Penyelidikan kedua dengan nilai rhitung > rtabel (0,226 > 0,032) maka penyelidikan berikutnya juga dianggap sah. Inkuiri ketiga mempunyai nilai yang ditentukan sebesar > rtabel (0,181>0,32), sehingga inkuiri ketiga sah. Inkuiri keempat mempunyai nilai rhitung > rtabel (0,419 > 0,32), sehingga inkuiri keempat sah. Inkuiri kelima mempunyai nilai determinasi > rtabel (0,568 > 0,32), sehingga inkuiri kelima sah. Inkuiri ke-6 mempunyai nilai r yang ditentukan > r tabel (0,649 > 0,32), maka pada saat itu inkuiri ke-6 termasuk substansial. Inkuiri ketujuh mempunyai nilai r yang ditentukan > r tabel (0,505 > 0,32), maka inkuiri ketujuh sah. Inkuiri kedelapan mempunyai nilai r yang ditentukan > r tabel (0,832 > 0,32), maka inkuiri kedelapan sah. Inkuiri ke-10 mempunyai r hitung yang ditentukan > r tabel (0,795 > 0,32), sehingga inkuiri ke-10 termasuk substansial. Inkuiri ke-10 mempunyai nilai r tabel yang ditentukan (0,843 > 0,32), sehingga inkuiri ke-10 termasuk substansial. Dari 10 perkara angket yang telah diadili legitimasinya, cenderung dianggap sah 10 angket tersebut.

Uji Reabilitas Tes

Hasil uji reliabilitas alat ukur sebesar $0,60 \leq r_{11} < 0,80$ dengan kriteria tinggi. Adapun hasil pengujian realibilitas menggunakan SPSS.

Tabel 4 Uji Reabilitas Soal Keterampilan Membaca

ReliabilityStatistics	
Cronbach's Alpha	NofItems
,768	10

Melihat Tabel 4 diketahui bahwa pada soal nomor 1,2 dan 3 daya pembedanya “sangat buruk”, sedangkan pada soal nomor 4 daya pembedanya “cukup”, dan pada soal nomor 5,6,7, 8,9 dan 10 yang dimilikinya daya beda “baik”.

Uji Tingkat Kesukaran

Menguji sesuatu yang dianggap bagus dengan asumsi benda tersebut mempunyai tingkat kesulitan yang sederhana, lebih spesifiknya pada rentang $TK \geq 0,7$. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaannya tidak terlalu merepotkan dan tidak terlalu merepotkan sedang.

Tabel 5. Uji Analisis Tingkat Kesukaran Soal Keterampilan Membaca

Soal	Tingkatkesukran	Kriteria
Pertanyaan 1	0,97	Mudah
Pertanyaan 2	0,956	Mudah
Pertanyaan 3	0,98	Mudah
Pertanyaan 4	0,98	Mudah
Pertanyaan 5	0,956	Mudah
Pertanyaan 6	0,893	Mudah

Pertanyaan 7	0,743	Mudah
Pertanyaan 8	0,618	Sedang
Pertanyaan 9	0,51	Sedang
Pertanyaan 10	0,43	Sedang

Berdasarkan tabel Disadari bahwa soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 mempunyai tingkat kesulitan “sederhana” dan soal nomor 7, 8 dan 9 mempunyai tingkat kesulitan “sederhana”. tingkat kesukaran “sedang”. Adapun hasil analisis kesukaran butir tes menggunakan Excel.

Daya Pembeda Soal

Tabel 6. Uji Daya Beda Soal Keterampilan Membaca

Soal	DAYABEDA	KRITERIA
Pertanyaan 1	0,192	Jelek
Pertanyaan 2	0,097	Jelek
Pertanyaan 3	0,106	Jelek
Pertanyaan 4	0,354	Cukup
Soalnomor 5	0,468	Baik
Pertanyaan 6	0,518	Baik
Pertanyaan 7	0,337	Baik
Pertanyaan 8	0,742	Baik
Pertanyaan 9	0,680	Baik
Pertanyaan 10	0,724	Baik

Berdasarkan tabel 6 soal no 1,2 dan 3 tergolong kriteria jelek dan soal nomor 4 dengan kriteria cukup. Sedangkan spal nomor 5.6.7.8.9 dan 10 dengan kriteria baik.

Teknik Analisis Data

Analisis Data

Test drive di MIS YPI Batang Test bertujuan untuk melihat adakah Pengaruh media kartu Blast terhadap kemampuan membaca siswa kelas II MIS YPI Batang tahun pelajaran 2024/2025. Teknik pengujian yang akan digunakan dalam pemilihan kelas tes dan kelas kontrol adalah metodologi kelas tidak beraturan. Contoh yang diambil pada ujian ini masing-masing terdiri dari 20 siswa kelas II, yaitu kelas awal yang menggunakan media kartu api dan kelas kontrol yang menggunakan media kartu kata.

Kelas eksperimen

Tabel 7. Rekapitulasi Nilai Keterampilan Membaca Pada Kelas Eksperimen Menggunakan Media *Flash Card*

	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>
Jumlah	1353	1707
Rata-rata	67,65	85,35
Maksimum	76	92
Minimum	56	80

Pada tabel 7, terlihat keuntungan dari kapasitas membaca dengan memanfaatkan media kartu gores. Skor pretest memperoleh total skor sebesar 1353, dengan skor tertinggi sebesar 76 dan skor terkecil sebesar 56. Setelah diteliti, skor posttest kemampuan membaca siswa bertambah. Nilai post test umum 1707, nilai biasa 85,35, nilai paling penting 92, dan nilai paling sedikit 80.

grafik keterampilan membaca kelas eksperimen

Gambar 1. grafik keterampilan membaca kelas eksperimen Kelas Kontrol

Tabel 8. Rekapitulasi Nilai Keterampilan Membaca Pada Kelas Kontrol Menggunakan Media Kartu Kata

	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>
Jumlah	1341	1543
Rata-rata	67,05	77,15
Maksimum	81	89
Minimum	55	67

Pada tabel 8 terlihat skor kemampuan membaca pada kelas kontrol dengan menggunakan media kartu kata. Pada pre-test skor keseluruhannya adalah 1341, dengan skor tertinggi adalah 81 dan skor terkecil adalah 55. Setelah memimpin eksplorasi, skor post-test pada kemampuan membaca siswa meningkat. Skor post test secara umum adalah 1543 skor normal adalah 77,15, nilai tertinggi diperoleh 89 dan nilai minimumnya 67.

grafik keterampilan membaca kelas kontrol

Gambar 2. grafik keterampilan membaca kelas kontrol

Uji Normalitas

1. Uji Normalitas Kelas Eksperimen

Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Normalitas Kelas Eksperimen

Kelaseksperimen	Siswa	K-Smirnov	Keputusan
<i>Pre-test</i>	20	0,183	Haditerima
<i>Post test</i>	20	0,366	Haditerima

Tabel 9 menunjukkan uji coba rata-rata kemampuan membaca siswa dengan menggunakan 20 media kartu secercah. Pada pre-test siswa memperoleh nilai rata-rata sebesar 67,65. Berdasarkan harga Swirnov colmogrof yang ditentukan dengan menggunakan SPSS dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh ($0,183 > 0,05$), sehingga dugaan H_0 diterima. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa data ini tersebar secara umum. Pada post-test siswa memperoleh nilai normal sebesar 85,35. Dan untuk nilai kolmogrof Swirnov yang ditentukan menggunakan SPSS dengan tingkat kepentingan 0,05 diperoleh ($0,366 > 0,05$), yang berarti dugaan H_0 diterima.

2. Uji Normalitas Kelas kontrol

Tabel 10. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Normalitas Kelas kontrol

Kelaseksperimen	Siswa	K-Smirnov	Keputusan
<i>Pre-test</i>	20	0,483	H _a diterima
<i>Post test</i>	20	0,333	H _a diterima

Tabel 10 menunjukkan uji coba rata-rata kemampuan membaca siswa dengan menggunakan 20 media kartu api. Pada pre-test kelas kontrol siswa memperoleh nilai normal sebesar 67,05. Berdasarkan nilai Swirnov colmogrof yang ditentukan menggunakan SPSS dengan tingkat kepentingan 0,05 diperoleh ($0,483 > 0,05$), sehingga hipotesis H₀ diterima. Dengan cara ini, informasi cenderung disampaikan secara rutin. Pada post-test siswa mendapat nilai rata-rata 77,15. Dan untuk nilai kolmogrof Swirnov yang ditentukan menggunakan SPSS dengan tingkat kepentingan 0,05 diperoleh ($0,333 > 0,05$), yang berarti dugaan H₀ diterima.

Uji Homogenitas

1) Uji Homogenitas Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol

Uji kemiripan dua perubahan (homogenitas) digunakan untuk melihat kedekatan perbedaan antara dua kelas investigasi dan kelas kontrol. Uji sensibilitas dua varians diselesaikan untuk melihat apakah data mempunyai perubahan yang serupa atau perbedaan yang berbeda. Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel terlampir:

Tabel 11. Rekapitulasi hasil Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol**Test of Homogeneity of Variance**

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
keterampilan membaca	Based on Mean	,584	1	38	,449
	Based on Median	,579	1	38	,451
	Based on Median and with adjusted df	,579	1	29,575	,453
	Based on trimmed mean	,584	1	38	,450

Pada uji homogenitas yaitu uji pemerataan variasi informasi, eksplorasi ini melihat variasi terbesar dan terkecil. Melihat tabel 1.11 "Uji Homogenitas Perubahan" di atas diketahui nilai pentingnya (sig) kemampuan membaca pada kelas eksplorasi dan kontrol sebesar 0,449. Sejak harga Sig. $0,449 > 0,05$, sehingga seperti alasan dinamika pada uji homogenitas di atas, cenderung diasumsikan bahwa fluktuasi penelusuran informasi keahlian menyebabkan kelas kontrol dan homogen adalah sesuatu yang sangat mirip atau homogen.

Uji Hipotesis

Analisis telah menyelesaikan uji keterbiasaan dan uji homogenitas keterampilan pemahaman awal, kemudian menyelidiki informasi untuk menguji spekulasi yang telah dicoba. Uji hipotesis ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh media kartu blaze terhadap kemampuan membaca permulaan kelas 2 MIS YPI Batang Kuis. Resep untuk pengujian spekulatif adalah sebagai berikut:

H₀ : Tidak terdapat pengaruh penguasaan media kartu blaze terhadap kemampuan membaca pada tes MIS YPI Batang kelas II

H₁ : Terdapat pengaruh penguasaan media kartu blaze terhadap kemampuan membaca siswa kelas II MIS YPI Batang Kuis..

Tabel 12. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis (t-test) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kelas	Thitung	Ttabel	Keputusan
Kelas eksperimen dan Kontrol	5,802	1,684	thitung>ttabelmaka H ₀ ditolak

Berdasarkan perhitungan uji t yang telah dilakukan diperoleh thitung sebesar 5,802 dan ttabel sebesar 1,684 sehingga akibat dari thitung $>$ ttabel ($5,802 > 1,684$) berarti H₁ diterima dan H₀ ditolak.

Sehingga diduga terdapat pengaruh media kartu Blast terhadap kemampuan membaca siswa kelas II mata pelajaran bahasa Indonesia di MIS YPI Batang Kuis.

PEMBAHASAN

Eksplorasi ini diarahkan pada MIS YPI Batang Kuis tahun ajaran 2023/2024. Dalam tinjauan ini, para ilmuwan melibatkan metode pengujian yang tidak teratur atau prosedur kelas yang sewenang-wenang dalam memilih kelas eksplorasi juga, kelas kontrol. Populasi tes ini diambil dari kelas II khususnya kelas investigasi sebanyak 20 siswa dan kelas kontrol sebanyak 20 orang siswa dengan menguji kemampuan membaca siswa di kelas dengan menggunakan buku LKS.

Pada kelas uji coba yang menggunakan media kartu blaze, siswa diberikan beberapa kartu secerach gambar buku, bungkusan, sepeda, boneka. terlebih lagi, diminta untuk memperhatikan gambar tersebut. Membaca dengan gambar pada kartu secerach membuat siswa semakin tertarik membaca bacaan pada kartu api dan memudahkan siswa dalam mengingat bacaan atau jargon. Siswa membaca kata tersebut dengan lantang dan menggambar huruf apa pun yang membentuk kata tersebut. Instruktur juga memberikan permainan menggunakan kartu awal dengan menyusun beberapa kartu burst dan siswa mengambil salah satu kartu burst tersebut kemudian mendekati mereka untuk membaca kata-kata yang ada pada kartu burst tersebut. Guru mempersilahkan siswa untuk membuat bahasa atau kalimat dasar dari kata-kata yang ada pada kartu api. Guru mengatur bahasa atau kalimat penting di papan tulis dan setiap siswa membaca kalimat tersebut dengan cermat. Guru memberikan permainan dengan menggunakan kartu gores dengan menyusun beberapa kartu gemerlap dan siswa mengambil salah satu kartu api kemudian mendekati mereka untuk membaca kata-kata pada kartu tersebut. api tersebut.

Pada dalam kelas ujian ini siswa diberikan tes membaca sedangkan guru memberikan tes mindfulness. Siswa membaca dengan kedekatan, ketelitian, verbalisasi dan nada yang tepat. Siswa terlihat dinamis dan cekatan dalam memahami kata-kata di kartu awal dan juga bahasa atau kalimat yang jelas.

Di kelas kontrol yang sudah mempunyai kartu kata sebelumnya, siswa dibawa mendekat untuk menyusun potongan-potongan kata menjadi kalimat yang tepat. Setelah siswa menguasai hubungan unsur kebahasaan, siswa membaca kalimat yang telah dibuatnya. Pemain pengganti tampaknya mengalami kesulitan dalam mengoordinasikan potongan kata karena tidak ada foto.

Hasil penyajian kembali nilai keterampilan membaca post-test pada kelas investigasi yang menggunakan media kartu gosok mempunyai nilai tertinggi yaitu 92 dan nilai terkecil yaitu 80. Kelas kontrol yang menggunakan media kartu kata mempunyai nilai tertinggi. Skornya adalah 89 dan skor terendah adalah 67, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan media Shimmer Card yang diterapkan pada masyarakat Indonesia pada umumnya untuk kemampuan membaca mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan kartu kata untuk kemampuan pemahaman. kognitif.

Dilihat dari uji kenormalannya, kelas uji coba menggunakan 20 media kartu blaze. Pada pre-test siswa memperoleh nilai normal sebesar 67,65. Mengingat nilai Swirnov colmogrof dengan nilai yang didapat ($0,183 > 0,05$), cenderung dinyatakan sebagai "biasanya disesuaikan". Pada post-test siswa mendapat nilai rata-rata 85,35. Dilihat dari nilai kolmogrof Swirnov dengan nilai ($0,366 > 0,05$). kemudian, pada saat itu, cenderung dinyatakan sebagai "disebarluaskan secara teratur". Tes kebiasaan kelas kontrol menggunakan 20 kartu kata. Pada pre-test siswa memperoleh nilai normal sebesar 67,05. Mengingat nilai Swirnov colmogrof dengan nilai yang diperoleh ($0,483 > 0,05$), maka dapat dinyatakan sebagai "beredar secara teratur". Pada post-test siswa memperoleh nilai normal sebesar 77,15. Terlebih lagi mengingat harga Swinov colmogrof dengan nilai ($0,333 > 0,05$). Sehingga cenderung diungkapkan dengan "teratur disampaikan".

Pada uji homogenitas yaitu uji kesesuaian variasi informasi, eksplorasi ini melihat variasi terbesar dan terkecil. Melihat tabel 5 "Uji Homogenitas Perubahan" di atas diketahui nilai pentingnya (sig) kemampuan membaca pada kelas eksplorasi dan kontrol sebesar 0,449. Sejak harga Sig. $0,449 > 0,05$, sehingga seperti alasan dinamika pada uji homogenitas di atas, cenderung diasumsikan bahwa fluktuasi kemampuan membaca informasi yang menyebabkan kelas kontrol dan homogen adalah sesuatu yang sangat mirip atau homogen.

Berdasarkan Jika kita asumsikan telah dilakukan estimasi uji t maka diperoleh thitung sebesar 5,802 dan ttabel sebesar 1,684, sehingga diperoleh thitung $>$ ttabel ($5,082 > 1,684$), sehingga H1

diterima dan H0 ditolak. Sehingga diduga terdapat pengaruh media kartu blaze terhadap kemampuan membaca siswa kelas II mata pelajaran bahasa Indonesia. MIS YPI Batang Kuis.

1) Keterampilan Membaca Siswa Kelas II MIS YPI Batang Kuis Tanpa Menggunakan Media flash Card

Kemampuan membaca merupakan titik awal yang penting bagi setiap orang dalam mengembangkan potensi individu dan mencapai kemajuan ilmiah. Bagi siswa sekolah dasar, khususnya kelas II, Keterampilan membaca yang mendominasi sangat penting untuk dapat mengikuti dan memahami pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua siswa kelas II mampu menguasai kemampuan membaca dengan baik, termasuk siswa kelas II MIS YPI Batang Kuis. Kemampuan membaca dengan teliti Wilayah untuk Siswa Kelas II di Batang Ujian MIS YPI. Berdasarkan hasil persepsi dan pertemuan dengan guru kelas II di MIS YPI Batang Kuis, diketahui bahwa sebagian besar siswa di kelas ini memang mengalami kendala dalam membaca. Beberapa tanda yang patut dilihat adalah masih adanya siswa yang belum menguasai artikulasi huruf, suku kata dan kata secara akurat, mengalami kendala dalam memahami makna teks yang dibacanya, serta rendahnya minat dan inspirasi siswa dalam latihan pemahaman. Kondisi ini tentunya menjadi kekhawatiran serius bagi pihak sekolah, dan bagi saya sebagai ilmuwan, mengingat penguasaan kemampuan membaca yang cukup merupakan hal yang sangat penting sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas persepsi siswa. Rendahnya Keterampilan membaca siswa kelas II MIS YPI Batang Kuis tidak lepas dari berbagai unsur yang mempengaruhinya. Salah satu komponennya patut diingat memiliki komitmen kritis adalah ketidakmampuan memanfaatkan media pembelajaran yang mampu menjunjung dan bekerja dengan menelaah pengalaman yang berkembang di ruang belajar. Selama ini pembelajaran membaca di kelas II MIS YPI Batang Kuis sebagian besar dilakukan dengan menggunakan prosedur normal yaitu hanya menggunakan bacaan mata kuliah dan papan tulis, tanpa memanfaatkan media pembelajaran yang dapat menarik minat dan memudahkan siswa. Untuk mengetahui pemahaman materi.

Selain itu, variabel lain yang juga perlu diperhatikan adalah kemampuan siswa dalam mengidentifikasi tempat-tempat tersembunyi, tingkat aksesibilitas pembelajaran, serta dukungan orang tua dan lingkungan keluarga. Tidak sedikit siswa yang berasal dari keluarga berkecukupan, sehingga akses mereka terhadap sumber belajar, termasuk buku pengetahuan, sangat dibatasi. Hal ini tentunya juga berdampak pada peningkatan kemampuan berpikir siswa.

Upaya Untuk Juga Menumbuhkan Kemampuan Membaca Siswa Untuk lebih membina kemampuan membaca siswa kelas II MIS YPI Batang Kuis diperlukan upaya yang luas dan terencana dari pihak sekolah, pendidik dan penjaga gerbang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas penggunaan media pembelajaran yang dapat menarik minat dan memudahkan siswa dalam belajar membaca. Penggunaan kartu api, misalnya, bisa menjadi pilihan menarik dalam mempelajari cara membaca. Kartu coretan adalah kartu bergambar yang dapat digunakan untuk menyajikan huruf, suku kata, dan kata kepada siswa. Dengan menggunakan kartu coretan, siswa akan lebih tertarik dan terpacu untuk belajar membaca, serta dapat dengan mudah memahami dan mengingat bagian-bagian yang menyusun kata-kata. Selain itu, upaya lain yang juga perlu dilakukan adalah memberikan arahan dan praktik pemahaman yang meningkat dan terorganisir, baik di sekolah maupun di rumah. Pendidik dapat menerapkan teknik pembelajaran membaca yang lebih bervariasi dan menyenangkan, serta melibatkan orang tua untuk berperan aktif dalam mengikuti dan mengamati peningkatan kemampuan membaca anak di rumah.

2) Keterampilan Membaca Siswa Kelas II MIS YPI Batang Dengan Menggunakan Media Flash Card.

Keterampilan membaca dengan teliti adalah sudut pandang penting dalam pengalaman pendidikan. Bagi siswa kelas II Madrasah Ibtidaiyah, kemampuan membaca yang mendominasi merupakan alasan penting dalam melatih pemahaman suatu topik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk lebih mengembangkan kemampuan membaca siswa adalah dengan memanfaatkan media dominasi yang inovatif, misalnya kartu api. Pemanfaatan media kartu secerach dalam pembelajaran siswa kelas II MIS YPI Batang terbukti ampuh. Kartu catatan adalah kartu bergambar yang berisi informasi, pemikiran, atau pertanyaan yang dapat menggugah minat siswa yang tiada

habisnya untuk mencari cara membaca dengan teliti. Melalui media ini siswa tentunya dapat memahami struktur, bunyi dan makna kata yang disajikan secara menarik dan lahiriah.

Flash card dapat dilihat dari analisis data penggunaan media flash card bahwa nilai post-test dalam pengerjaan soal meningkat dari nilai pre-test sebelumnya yaitu sebesar 1543 dibanding pre-test 1341.

Mengembangkan Lebih Lanjut Kemampuan Membaca Pemanfaatan media kartu blaze sangat berpengaruh terhadap pengembangan lebih lanjut kemampuan membaca siswa kelas II MIS YPI Batang. Dampak persepsi dan penilaian menunjukkan peningkatan kemampuan siswa dalam memahami huruf, memahami suku kata, dan memahami bacaan langsung. Selain itu, semangat dan semangat kerja sama siswa yang dinamis dalam latihan pembelajaran juga semakin meningkat. Penggunaan media kartu secerach dalam memahami cara membaca bagi siswa kelas II MIS YPI Batang telah terbukti berhasil dalam mengembangkan lebih lanjut kemampuan pemahamannya. Dengan menggunakan media visual yang menarik, siswa dapat dengan mudah memahami dan memahami kata-kata, serta meningkatkan minat dan dukungan dalam pengalaman pendidikan. Karya ini dapat menjadi referensi bagi para pendidik dalam menciptakan metodologi pembelajaran yang imajinatif dan menawan bagi siswa.

3) Pengaruh Media flash Card Terhadap Keterampilan Membaca Siswa Kelas II Di MIS YPI Batang Kuis

Berdasarkan estimasi uji t yang telah dilakukan diperoleh thitung sebesar 5,802 dan ttabel sebesar 1,684 sehingga thitung > ttabel ($5,802 > 1,684$), maka H1 diterima dan H0 ditolak. Maka dapat diduga adanya pengaruh media kartu blaze terhadap kemampuan membaca siswa kelas II mata pelajaran bahasa Indonesia di MIS YPI Batang Kuis. Hasil percobaan menunjukkan bahwa media Glint Card secara mendasar mempengaruhi kapasitas persepsi. Perhitungan menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya di bawah 0,05. Dengan cara ini dapat dikatakan bahwa ada perbedaan antara kemampuan siswa dalam membaca dengan teliti saat menjalani pengobatan.

Media kartu coretan merupakan kartu gambar yang berfungsi sebagai instrumen pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami dan memahami data yang berkaitan dengan gambar pada kartu. Kartu coretan biasanya berstruktur realistis dan diproduksi menggunakan bahan tebal dan ringan, sehingga mudah digunakan dalam pengalaman mendidik dan mendidik.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keterampilan membaca siswa kelas II MIS YPI Batang Kuis tanpa menggunakan media flash card

Dalam ujian yang saya perhatikan, Kemampuan membaca siswa Tes MIS YPI Batang kelas II tanpa menggunakan kartu awal. Berdasarkan persepsi dan informasi yang dikumpulkan, cenderung beralasan bahwa kemampuan membaca siswa di kelas ini sebenarnya harus ditingkatkan ke tingkat berikutnya. Tanpa adanya kartu coretan sebagai alat pembelajaran, ditemukan bahwa Kebanyakan siswa justru mengalami kesulitan dalam memahami teks dan kewalahan dengan bahasa yang digunakan. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk membaca dengan mudah, memiliki pengucapan yang jelas, dan pemahaman yang cukup terhadap substansi bacaan. Selain itu, inspirasi dan semangat siswa dalam belajar membaca juga kurang maksimal. Tanpa adanya visualisasi dan interaksi yang menarik melalui flash card, proses pembelajaran membaca cenderung monoton dan kurang menarik minat siswa. Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nita Anggriya MIS Ar-ridho marelان, penelitian ini menunjukkan bahwasanya tanpa menggunakan media flash card, murid murid di MIS Ar- ridho marelان sulit memahami huruf atau kalimat.

2. Keterampilan membaca siswa kelas II DI MIS YPI Batang Kuis dengan menggunakan media flash card.

Hal ini terlihat dari manfaat kemampuan membaca dengan menggunakan media kartu coretan. Pada nilai prates, nilai tuntas adalah 1265, dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terkecil 50. Setelah dilakukan ujian, nilai pascates kemampuan membaca siswa bertambah. Nilai postes secara keseluruhan adalah 1665, nilai normal adalah 83,25, nilai paling penting adalah 90, dan nilai paling sedikit adalah 75. Jadi secara umum nilai keahlian membaca kelas uji coba dengan menggunakan media kartu coretan menunjukkan adanya peningkatan pada nilai postes. -skor tes.

Berdasarkan penelitian Siti Wulandari, siswa lebih mudah memahami huruf atau kalimat dengan menggunakan media kartu coretan dibandingkan tanpa menggunakan media.

3. Pengaruh media flash card terhadap keterampilan membaca siswa kelas II dengan menggunakan media flash card

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan diperoleh thitung sebesar 5,802 dan ttabel sebesar 1,684 sehingga nilai thitung > ttabel ($5,802 > 1,684$), maka H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga diduga terdapat pengaruh media kartu Blast terhadap kemampuan membaca siswa kelas II mata pelajaran bahasa Indonesia di MIS YPI Batang Kuis. Berdasarkan pembelajaran yang lalu, Dwi Muryanti berpendapat bahwa penggunaan media burst card sama sekali mempengaruhi kemampuan dasar membaca siswa kelas I MIN 8 Bandar Lampung yang termasuk media kartu gosok pada kelas investigasi mencapai 82,2, sedangkan rata-rata pada kelas investigasi mencapai 82,2. ke 82.2. kelas kontrol yang menggunakan media kartu kata mencapai 74,8.

REFERENSI

- Abnisa, AP, dan Zubairi. (2023). Dampak Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Diklat Agama Islam Di MTs Daarus Sa'adah Cipondoh Tangerang. *EDUKASIA: Catatan Harian Pelatihan dan Pembelajaran*, 4(2), 2183-2198. <http://jurnaledukasia.org>
- Ade, IP (2018). *Manual Eksplorasi Uji Coba dan Pemeriksaan Terukur dengan SPSS*. Distributor Deepublish.
- Ananda, R., dan Fadhli, M. (2018). *Pengukuran Pelatihan*. Widya Puspita.
- Anisa, AFY, dan Attamimi, N. (2023). Tugas Pendidik dalam Memperluas Minat Belajar Anak-anak dalam Pengalaman Pendidikan Terputus Pasca-Pandemi di RA Labschool IIQ Jakarta Eksekusi Media Kartu Glimmer untuk Lebih Mengembangkan Kapasitas Membaca pada Remaja Usia Dini. *Puing Shobiy: Catatan Harian Remaja Sekolah Islam dan Al-Qur'an*, 2(2), 116-125.
- Arwita Putri, Riris Nurkholidah Rambe, Intan Nuraini, Lilis, Pinta Rojulani Lubis, dan Rahmi Wirdayani. (2023). Berusaha untuk Lebih Mengembangkan Kemampuan Membaca di Kelas Tinggi. *Buku Harian Sekolah dan Menulis Bahasa Inggris*, 3(2), 51-62. <https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i2.1984>
- As'ad, M. (2012). Perubahan Petunjuk Islam K.H. Hasyim Asy'ari. *Tsaqafah*, 8(1), 105. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i1.18>
- BK, S. (2022). Memahami tes, pekerjaan tes, dan struktur tes. *Buku Harian Elektronik*, 2(1), 12-25.
- EKAYANTI, Y., dan Syafdaningsih, S. (2023). Melaksanakan ID Bidang Peningkatan Akhlak Pengumpulan Anak B Di TK It Al-Dhaifullah, Kota Betung, Daerah Abab, Rule... 27-44. <https://repositori.unsri.ac.id/106058/>
- Fadilah, A., Nurzakiah, K.R., Kanya, N.A., Hidayat, S.P., dan Setiaawan, U. (2023). Pemahaman Media, Tujuan, Kemampuan, Keunggulan dan Kegunaan Media Pembelajaran Sulis Putri Hidayat STAI DR. KHEZ Muttaqien Purwakarta. *Diary of Understudy Exploration (JSR)*, 1(2), 01-17.
- Fitriani, E., Waspodo, M., dan Gatot, M. (2022). *Monograf Media Membaca Kata Terkomputerisasi Streak Card untuk Anak Usia Dini*.
- Hana, A. (2022). Mengembangkan Lebih Lanjut Kemampuan Membaca pada Anak Muda. *Catatan Harian Latihan Bahasa dan Penulisan Indonesia Beserta Pengajarannya*, 1(1), 1-7.
- Hasibuan, FH (2017). Mengembangkan Lebih Lanjut Kapasitas Persepsi Siswa dan Mentalitas Siswa Melalui Model Pembelajaran Konstruktivisme (Konsentrasi Semi Uji Coba di Sekolah Dasar). *Studi Multidisiplin: Buku Harian Investigasi Islam*, 4(2), 45-65. <https://doi.org/10.24952/multidisciplinary.v4i2.927>
- Ifrohati. (2016). Tugas Wali dalam Menumbuhkan Minat Membaca pada Anak Usia Dini Kelas. 5(2).
- Indra Jaya. (2018). Pemanfaatan Wawasan untuk Pelatihan. *Distribusi Utama*.
- Kusumawati, TI (2022). Berbagai Teknik dalam Belajar Bahasa Indonesia. *EUNOIA (Buku Harian Sekolah Bahasa Indonesia)*, 2(2), 138. <https://doi.org/10.30821/eunoia.v2i2.2091>
- Muryanti, D. (2019). Pengaruh Media Kartu Glimmer Terhadap Keterampilan Permulaan Membaca Siswa Kelas I MIN 8 Bandar Lampung. *Perguruan Tinggi Islam Negeri Raaden Intan Lampung*, 1-23 Juli.
- Instruksi, J., Indonesia, S., Studi, P., Kimia, T., Teknik, F., Syiah, U., dan Banda, K. (2017). *PENGARUH MEDIA BELAJAR Cerdas TERHADAP*. 05(01), 72-80.

- Rambe, A.H., Studi, P., Master, P., Ibtidaiyah, M., Ilmu, F., Dan, T., Islam, U., dan Sumatra, N. (2021). Diktat Instruktif Andina Halimsyah Rambe.docx. Artikel Buku Harian, 1-10.
- Riyanti, A. (2021). Memahami Kemampuan. Rilis Global Angewandte Chemie, 6(11), 951-952., 175-184. <http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/mfyhe>
- Sakdah, MS, dan Anas, N. (2023). Pengaruh Media Cheat Sheet Terhadap Kemampuan Membaca Siswa Kelas V SDN 104231 Daerah Batang Kuis Toko Rezim Serdang Q.A 2018/2019. EUNOIA (Buku Harian Sekolah Bahasa Indonesia), 3(2), 127. <https://doi.org/10.30821/eunoia.v3i2.3027>
- Shofiyah, N. (2019). Tes Instrumen. Lingkungan Gastronomía Ecuatoriana y Turismo., 1(69), 5-24.
- Sitanggang, S.R., Sapri, S., dan Rambe, R.N. (2023). Berusaha untuk Lebih Mengembangkan Kemampuan Membaca Siswa dengan Memanfaatkan Model Membaca dan Organisasi Terkoordinasi yang Bermanfaat. Attadrib: Catatan Harian Pelatihan Instruktur Madrasah Ibtidaiyah, 6(1), 180-188. <https://doi.org/10.54069/attadrib.v6i1.511>
- Tadris, P., Indonesia, B., Ilmu, F., dan Dan, T. (2022). Program Studi Pengajaran Bahasa Indonesia, Tenaga Tarbiyah dan Pendidik Persiapan, UIN Sumatera Utara. 8(2), 93-100.
- Udhiyanasari, KY (2019). Mengingat pedoman yang tertuang dalam Peraturan Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 1 tentang Sistem Sekolah Umum yang menyatakan bahwa “Setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Ini juga bulan September. 3(1), 39-50.
- Wahab, A., Junaedi, J., dan Azhar, M. (2021). Kecukupan Pembelajaran Wawasan Instruktif Memanfaatkan Tes Peningkatan N-Gain di PGMI. Buku Harian Basicedu, 5(2), 1039-1045. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i2.845>
- Wahyudin Nur Nasution. (2007). Contoh Penyusunan : Pemahaman, Tujuan DAN Sistem Wahyudin Nur Nasution. Ittihad, 1(2), 185-195.
- Wulandari, A.P., Salsabila, A.A., Cahyani, K., Nurazizah, T.S., dan Ulfiah, Z. (2023). Signifikansi Media Pembelajaran dalam Pengalaman Mendidik dan Mendidik. Buku Harian Pelatihan, 5(2), 3928-3936. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1074>
- Yusnaldi, E., dan Presentasi, A. (2017). ISSN 2086-4205. VII(2), 18-34.